

MDH MAMLAKATLARI VA O‘ZBEKISTONDA XALQARO TIJORAT ARBITRAJIDA TRANSMILLIY HUQUQNI QO‘LLASHNING HUQUQIY ASOSLARI

Davronbek Abdugaffarov

Toshkent davlat yuridik universiteti

Magistratura bosqichi talabasi

E-mail: davronbekabdugaffarov@gmail.com

Tel: 99 832 59 82

Ushbu maqola Mustaqil Davlatlar Hamdo‘stligining xalqaro tijorat arbitraji sohasidagi xalqaro konvensiyalar va Namunaviy qonunlar normalariga asoslangan bo‘lishi nuqtayi nazaridan kelib chiqib, tegishli ravishda MDH davlatlarining arbitraj qonunlari va xalqaro arbitraj markazlari reglamentlarining tahlili amalga oshirilgan. Shu bilan birga, birinchi navbatda Jahon bankining “Biznes yuritish” (“Doing business”) reytingida nizolarni hal etishning muqobil indeksi subkomponentlaridan birida eng yuqori ballardan birini olishga muvaffaq bo‘lgan MDH mamlakatlarining xalqaro tijorat arbitraji sohasidagi qonunlari va reglamentlariga birinchi navbatda e‘tibor qaratilib, keyingi galda barcha MDH mamlakatlari va O‘zbekiston Respublikasining arbitraj borasidagi qonunlari o‘z xususiyatlariga ko‘ra guruhlariga ajratilgan holda qiyosiy tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: “Doing business”, transmilliy huquq, savdo odatlari, kollizion huquq, arbitraj kelishuvi, “ex aequo et bono”.

Mustaqil Davlatlar Hamdo‘stligining xalqaro tijorat arbitraji sohasidagi qonunlari va ulardagi reglamentlarning qo‘llaniladigan huquqni aniqlash borasidagi qoidalarini tahlil qilishni Jahon bankining “Biznes yuritish” (“Doing

business”) reytingida¹ nizolarni hal etishning muqobil indeksi subkomponentlaridan birida eng yuqori ballardan birini olishga muvaffaq bo‘lgan Gruziya tajribasi bilan boshlaydigan bo‘lsak, Gruziyada nizoga nisbatan qo‘llaniladigan huquqni tanlashning xalqaro tijorat arbitrajining odatiy qoidalari o‘rnatilgan. Ya’ni, Gruziyada xuddi UNCITRAL Namunaviy qonunida bo‘lganidek, taraflar o‘rtasida kelishuv bo‘lmagan taqdirda, arbitraj tomonidan belgilangan huquq normalari qo‘llaniladi. Har qanday mamlakatning qonunchiligi yoki huquqiy tizimiga har qanday havola uning protsessual va kollizion huquqini emas, balki o‘sha mamlakatning moddiy huquqini nazarda tutadi².

U bir-biridan alohida ikkita asos bo‘yicha transmilliy huquqni qo‘llashni taqozo etadi:

- 1) Tomonlar o‘rtasida qo‘llaniladigan huquq bo‘yicha kelishuv bo‘lmasa;
- 2) Tomonlar tanlagan huquq bilan birgalikda ushbu shartnomaga tegishli bo‘lgan savdo odatlari va an‘analarini parallel hisobga olishni talab qilish orqali.

Yuqorida aytilgan savdo odatlari, an‘analari esa, bilamizki, transmilliy huquqning manbalari hisoblanadi. Gruziyada arbitraj sudi nizoning mohiyatiga tomonlarning kelishuviga binoan har qanday huquq yoki huquq qoidalarini qo‘llashini belgilaydi. Tomonlarning bunday kelishuvi bo‘lmagan taqdirda, arbitraj sudi nizoning maqsadlari uchun eng maqbul deb hisoblagan har qanday davlat huquqi yoki huquq tamoyillarini qo‘llaydi. Muayyan davlat huquqini tomonlarning har qanday shaklda tanlashlari kollizion huquq normalariini istisno qilgan holda ushbu qonunning moddiy normalariga taalluqlidir³.

Qozog‘iston Respublikasining 2016-yildagi “Arbitraj to‘g‘risida”gi qonuniga muvofiq, hakamlik sudlari nizoni tomonlar tanlagan qo‘llaniladigan huquq

¹ Ranking (<https://archive.doingbusiness.org/fr/rankings>)

² <https://www.matsne.gov.ge/ru/document/download/89284/2/ru/pdf>

³ <http://giac.ge/wp-content/uploads/2017/05/GIAC-Arbitration-Rules-2017-Eng.pdf>

qoidalariga muvofiq hal qiladi. Davlat qonuni yoki huquq tizimiga har qanday havola, uning kollizion huquq qoidalariga emas, balki bevosita shu davlatning moddiy huquqiga havola sifatida talqin qilinishi kerak. Qozog‘iston Respublikasining yuridik shaxslari o‘rtasidagi nizolarni ko‘rib chiqishda Qozog‘iston Respublikasi qonunchiligi qo‘llaniladi. Qo‘llaniladigan huquq bo‘yicha tomonlar o‘rtasida kelishuv bo‘lmagan taqdirda, arbitraj ushbu ishda qo‘llanilishi mumkin deb hisoblagan kollizion huquq normalariga muvofiq qo‘llaniladigan huquqni belgilaydi. Muayyan munosabatlarni tartibga soluvchi qonun normalari mavjud bo‘lmagan taqdirda, arbitraj ushbu munosabatlarga nisbatan qo‘llaniladigan odatiy tijorat amaliyotiga muvofiq qaror qabul qiladi. Bahsli munosabatlar qonun hujjatlari yoki taraflarning kelishuvi bilan bevosita tartibga solinmagan va ularga nisbatan qo‘llaniladigan odatlar mavjud bo‘lmagan hollarda, bunday munosabatlar, agar bu ularning mohiyatiga zid bo‘lmasa, xuddi shunday huquqiy munosabatlarni tartibga soluvchi huquq normalariga bo‘ysunadi. Bunday qoidalar ham bo‘lmagan taqdirda, nizo fuqarolik huquqining umumiy tamoyillari va asoslariga tayangan holda hal qilinadi⁴.

Shu o‘rinda ta’kidlash lozimki, Qozog‘istonda transmilliy huquq Gruziyada amal qiladigan arbitrlarni tomonlar tanlagan qonun bilan parallel ravishda ushbu shartnomaga qo‘llaniladigan savdo odatlari va tajribalarini hisobga olishga majbur qiladigan arbitraj qonunidan farqli o‘laroq, uni qo‘llash uchun kamroq imkoniyatlar beriladi. Qozog‘istonda qo‘llaniladigan huquqni tanlash bilan bog‘liq vaziyatni to‘liqroq tasavvur qilish uchun biz Qozog‘iston Respublikasining ikkita arbitraj markazining arbitraj qoidalari bilan tanishib chiqishimiz kerak.

Xususan, Qozog‘iston milliy qonunchiligiga to‘g‘ridan-to‘g‘ri murojaat qiladigan Qozog‘iston Respublikasi Milliy tadbirkorlar palatasining “Atameken”

⁴ https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35110250&pos=493;-57#pos=493;-57

Arbitraj markazi tomonlar qo'llaniladigan huquq bo'yicha kelishuvga erishmagan bo'lsa, arbitraj Qozog'iston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq qo'llaniladigan huquqni belgilaydi⁵.

“Atameken” Arbitraj markazi bilan bir qatorda, Ostona xalqaro moliya markazining (AIFC) 2017-yildagi Arbitraj qoidalari⁶ mavjud bo'lib, unda arbitraj nizoni tomonlar tanlagan, nizoning mohiyatiga mos keladigan huquq qoidalariga muvofiq hal qilishi to'g'risidagi talab mavjud. Muayyan davlat yoki yurisdiksiya qonunlari yoki huquqiy tizimining har qanday belgilanishi, agar boshqacha ko'rsatilmagan bo'lsa, to'g'ridan-to'g'ri o'sha davlat yoki yurisdiksiyaning moddiy qonunchiligiga ishora sifatida talqin qilinishi kerak. Taraflar tomonidan biron bir izoh bo'lmagan taqdirda, arbitraj qonunlar yoki qoidalarni qo'llashi mumkinligi to'g'risida tomonlar yozma ravishda kelishib olishlari sharti bilan, arbitraj sudi o'zi qo'llanilishi mumkin deb hisoblagan kollizion huquq qoidalari bilan belgilanadigan nizo faktlari va holatlarida u eng maqbul deb hisoblagan huquqni qo'llaydi.

Arbitraj barcha holatlarda, agar taraflar bunga to'g'ridan-to'g'ri ruxsat bergan bo'lsagina, adolat va vijdonilik tamoyillariga (“ex aequo et bono”) muvofiq qaror qabul qilishi shart. Bundan tashqari, barcha hollarda arbitraj shartnoma shartlariga va qo'llaniladigan huquqqa muvofiq qarorlar qabul qilishi va bitimga tegishli savdo odatlarini ko'rib chiqishi majburiyati bor⁷.

Ko'rib turganimizdek, ikki arbitraj markazi reglamentlarida farq mavjud va buning huquqiy asosini Qozog'iston Respublikasining “Ostona xalqaro moliya markazi to'g'risida”gi Konstitutsiyaviy qonuni bilan izohlash mumkin. Ushbu asosga ko'ra, AIFCning boshqaruv qonuni Qozog'iston Konstitutsiyasiga

⁵ <https://aca.kz/uploads/pages/acaruleseng-8e760fb435.pdf>

⁶ <https://aifc.kz/files/legals/73/file/aifc-arbitration-regulations-2017.pdf>

⁷ <https://aifc.kz/files/legals/73/file/aifc-arbitration-regulations-2017.pdf>

asoslanadi va markaz o‘z qonunlaridan iborat mustaqil sud tizimi va ingliz umumiy huquq tizimii yurisdiksiyasiga va yetakchi xalqaro moliya markazlari standartlariga asoslangan maxsus huquqiy rejimga ega⁸.

Ozarbayjon Respublikasining “Xalqaro arbitraj to‘g‘risida”gi Qonuniga muvofiq, arbitraj nizoni tomonlar tanlagan qo‘llaniladigan huquq normalariga muvofiq hal qiladi. Taraflar tomonidan bu borada biron-bir ko‘rsatma bo‘lmagan taqdirda, arbitraj o‘zi qo‘llanilishi mumkin deb hisoblagan kollizion huquq normalariga muvofiq belgilangan huquqni qo‘llaydi. Arbitraj faqat tomonlar unga bunday vakolat bergan taqdirdagina “ex aequo et bono” qoidasi asosida qaror qabul qiladi.

Barcha hollarda arbitraj shartnoma shartlariga muvofiq va ushbu bitimlarga nisbatan qo‘llaniladigan tijorat odatlarini hisobga olgan holda qaror qabul qiladi⁹. Bu yerda Ozarbayjon arbitraj qonunchiligining UNCITRAL Namunaviy qonuni va boshqa taniqli arbitraj markazlari bilan o‘xshashligini ko‘rish mumkin, chunki ular ham barcha hollarda arbitraj shartnoma shartlariga muvofiq qaror qabul qilish va ushbu operatsiyalar uchun qo‘llaniladigan savdo odatlarini hisobga olish qoidasini o‘rnatgan.

MDH mamlakatlari qonunlari bilan xalqaro tijorat arbitrajida nizolarni hal qilishda qo‘llaniladigan huquqni tanlash turlari va usullariga misollar keltirgan holda, biz ushbu sohadagi boshqa MDH davlatlarining qonunlarini ko‘rib chiqish bo‘yicha umumlashtirilgan va qisqacha sharhlarni sanab o‘tamiz.

Rossiya Federatsiyasida arbitraj, taraflar o‘rtasida kelishuv bo‘lmagan taqdirda, arbitraj o‘zi qo‘llash mumkin deb hisoblagan kollizion huquq normalariga muvofiq belgilangan huquqni qo‘llaydi. Barcha hollarda arbitraj shartnoma shartlariga muvofiq va bitimga tegishli tijorat odatlarini hisobga olgan

⁸ <https://adilet.zan.kz/eng/docs/Z1500000438>

⁹ https://republic.preslib.az/ru_d4-65.html

holda qaror qabul qiladi¹⁰.

Belarus Respublikasida, agar taraflar boshqacha kelishuvga erishmagan bo'lsa, xalqaro arbitraj sudi tarkibi o'zi qo'llash mumkin deb hisoblagan kollizion huquq normalariga muvofiq belgilangan huquqni qo'llaydi. Nizoni ko'rib chiqishda xalqaro arbitraj sudi tarkibi tomonlarni majburiy bo'lgan bitim mazmunidan kelib chiqish bilan birga, xalqaro biznes odatlarini va sud amaliyotini hisobga oladi¹¹.

Qirg'izistonda qo'llaniladigan huquq bo'yicha kelishuv bo'lmagan taqdirda, arbitraj nizoni ko'rib chiqishda qo'llanilishi kerak bo'lgan huquq normalarini mustaqil ravishda belgilaydi. Arbitraj qo'llaniladigan huquq hujjatlariga muvofiq va qo'llaniladigan huquq hujjatlari bilan tartibga solinmagan qismida tadbirkorlik odatlari bo'yicha qaror qabul qiladi¹².

Ukrainada tomonlar o'rtasida qo'llaniladigan huquq bo'yicha kelishuv bo'lmagan taqdirda, arbitraj o'zi qo'llash mumkin deb hisoblagan kollizion huquqqa muvofiq belgilangan huquqni qo'llaydi. Arbitraj ex aequo et bono sifatida faqat tomonlar buni amalga oshirishga aniq ruxsat bergan taqdirdagina qaror qabul qiladi. Barcha hollarda arbitraj shartnoma shartlariga muvofiq va bitimga tegishli tijorat odatlarini hisobga olgan holda qaror qabul qiladi¹³.

Tojikistonda taraflarning bu borada hech qanday ko'rsatmasi bo'lmasa, arbitraj o'zi qo'llash mumkin deb hisoblagan kollizion huquq normalariga muvofiq belgilangan huquqni qo'llaydi. Barcha hollarda arbitraj shartnoma shartlariga muvofiq va ushbu bitimga tegishli tijorat odatlarini hisobga olgan holda qaror

¹⁰ <https://arbitration-rspp.ru/documents/legal-acts/5338-1/>

¹¹ <https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=h19900279>

¹² <http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/1092/30?cl=ru-ru>

¹³ <https://icac.org.ua/wp-content/uploads/Zakon-o-MKA.pdf>

qabul qiladi¹⁴.

Moldova Respublikasining arbitraj qonunchiligi o'ziga xosligi bilan ajralib turadi, chunki unda arbitraj nizoni tomonlar tanlagan qo'llaniladigan, shartnomada yoki tomonlarning boshqa kelishuvida va boshqa hujjatda belgilangan huquqiy normalarga muvofiq hal qiladi. Arbitraj bir vaqtning o'zida Moldova Respublikasining, shuningdek, boshqa davlatlarning huquqiy normalari bilan birga bunday nizolarga nisbatan qo'llaniladigan tijorat odatlarini qo'llaydi¹⁵.

Ushbu masala bo'yicha O'zbekiston Respublikasi qonunchiligini o'rganish uchun yanada qulayroq zamin tayyorlash maqsadida MDH davlatlarining arbitraj qonunchiligini ko'rib chiqishni yakunlab, ularni shartli ravishda guruhlariga bo'lish mumkin.

Bu borada Ozarbayjon, Rossiya, Belarus, Ukraina, Tojikistonni bitta guruhga kiritish mumkin, chunki ular barcha hollarda arbitrlar savdo odatlarini, ya'ni transmilliy huquq turlaridan birini hisobga olishni belgilaydilar.

O'zbekiston Respublikasining "Xalqaro tijorat arbitraji to'g'risida"gi Qonuniga muvofiq, arbitraj taraflar o'rtasidagi nizoni hal qilish jarayoni bo'lib, uni doimiy faoliyat ko'rsatuvchi arbitraj instituti yoki ma'lum bir nizo bo'yicha tuzilgan arbitraj sudi, xalqaro terminologiyadagi "ad hoc arbitraj" tomonidan amalga oshirilishi hamda arbitrlarning o'z faoliyatini mustaqil shaklda olib borishi va ishlashi belgilangan¹⁶.

O'zbekiston Respublikasining qonunchiligi tahlili bilan bir qatorda, TIAC reglamentining ham ushbu masalani qay yo'sinda tartibga solishi haqida

¹⁴ <https://tpp.tj/kommercheskij-arbitrazh/o-mezhdunarodnom-kommercheskom-arbitrazhe/>

¹⁵ <https://www.imf.md/laws/Law%20on%20Arbitration%20RM%20Eng.doc>

¹⁶ O'zbekiston Respublikasining 2021-yil 16-fevraldagi O'RQ-674-son "Xalqaro tijorat arbitraji to'g'risida"gi Qonuni // Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 17.02.2021-y., 03/21/674/0123-son

to'xtalishimiz lozim. TIAC ning 2021-yilda qabul qilingan Arbitraj reglamentida bu borada aniq qoidalar belgilangan bo'lib, agar tomonlar ushbu reglamentda ko'rsatilgan vakolatlarga qo'shimcha ravishda boshqacha kelishuvga erishmasalar va arbitrajga nisbatan qo'llaniladigan qonunning majburiy qoidalari bilan taqiqlanmagan bo'lsa, arbitraj sudi aniq bo'lmagan har qanday masala bo'yicha qaror qabul qilish vakolati ega¹⁷. Bundan ko'rinadiki, yuqorida ko'rib o'tilgan xalqaro tajribadan kelib chiqqan holda agar taraflar tomonidan boshqa qoida nazarda tutilgan tutilmagan taqdirda, TIAC arbitraj jarayoniga nisbatan ham qo'llaniladigan huquqni belgilash bo'yicha vakolatga ega.

Arbitraj amaliyoti nuqtayi nazaridan yondashganimizda, nizoga nisbatan huquq taraflar tomonidan tanlanmagan taqdirda, arbitrlarning aynan mahalliy va milliy, ya'ni O'zbekiston Respublikasi qonunchiligini qo'llash tendensiyasini kuzatishimiz mumkin.

¹⁷ <https://www.tiac.uz/s/TIAC-RULES-OF-ARBITRATION-2021-9hcl.pdf>